

Michał Kokowski

ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa – Kraków, Polska)

Komisja Historii Nauki PAU (przewodniczący)

michal.kokowski@gmail.com

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2022/2023

Abstrakt

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku akademickim 2022/2023.

Przedstawiono spisy: posiedzeń naukowych, konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz nowych publikacji.

Słowa kluczowe: *Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, rok 2022/2023*

The Activity Report of the PAU Commission on the History of Science in 2022/2023

Abstract

The activity of the PAU Commission on the History of Science in the academic year 2022/2023 was discussed.

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE				
Kokowski, Michał 2023: Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2022/2023. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 22, ss. 795–808. DOI: 10.4467/2543702XSHS.23.021.17712 .				
OTRZYMANO: 13.07.2023 ZAAKCEPTOWANO: 29.08.2023 OPUBLIKOWANO ONLINE: 05.10.2023	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Lists of scientific meetings, conferences, scientific sessions and seminars as well as new publications were presented.

Keywords: *Polska Akademia Umiejętności, Polish Academy of Arts and Sciences, PAU Commission on the History of Science, 2022/2023*

I. Posiedzenia naukowe Komisji

W roku akademickim 2022/2023 Komisja zorganizowała 11 posiedzeń naukowych, na których przedstawiono następujące referaty:

- 1) dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ (Archiwum UJ, Kraków), „Narodziny historiografii uniwersyteckiej w Krakowie w XVII w. jako odrębnej gałęzi dziejopisarstwa” (26 października 2022 r., posiedzenie online).
- 2) dr Paweł Brzegowy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich), „Mineralogia i geologia na Uniwersytecie Lwowskim doby austriackiej” (23 listopada 2022 r., posiedzenie online).
- 3) dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), „Rzeszowski ośrodek badań polonijnoznawczych. Drogi rozwoju” (14 grudnia 2022 r., posiedzenie online).
- 4) dr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN), „Walka uczonych krakowskich o zachowanie autonomii szkół akademickich po II wojnie światowej” (11 stycznia 2023, posiedzenie online).
- 5) prof. Bożena Płonka-Syroka, „Kształtowanie się standardu niemieckiej i amerykańskiej historiografii medycyny w XIX–XX w. Cele i zakres badań oraz ich metodologia” (25 stycznia 2023 r.; posiedzenie hybrydowe).
- 6) dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), „Historia nauki a (auto)biografie uczonych. Dzieje nauk społecznych w zwierciadle (auto)biografii naukowej Jana Szczepańskiego (1913–2004)” (22 lutego 2023 r.; posiedzenie hybrydowe).
- 7) prof. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), „Jak (nie) pisać o historii logiki?” (29 marca 2023, posiedzenie online).
- 8) Lukas Becht (Research Center for the History of Transformations (RECET), Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń), dr Jan Surman (Department for the History of the Academy of Sciences, Masaryk

- Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences, Praga, Czechy), „Socialistyczny internacjonalizm dla przyszłości: Czeska i polska futurologia razem i osobno” (26 kwietnia 2023 r.).
- 9) dr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN), „Nowe ustalenia dotyczące Funduszu Kultury Narodowej – prezentacja publikacji Mateusza Hübnera” (wspólnie z Pracownią Naukoznawstwa IHN PAN; 10 maja 2023).
 - 10) dr inż. Joanna Maria Korzeniowska (Katedra Geoekologii i Geoinformacji, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Z historii badań nad metalami ciężkimi w środowisku przyrodzonym” (24 maja 2023 r.).
 - 11) dr hab. Anna Supruniuk (Archiwum UMK, Toruń), „Dzieje tytułu doktora honoris causa w czasach Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie” (14 czerwca 2023 r.).

II. Konferencje naukowe Komisji

Od września 2022 r. do września 2023 r. Komisja Historii Nauki PAU organizowała lub współorganizowała 11 konferencji, na których przedstawiono w sumie 120 referatów.

1) Conference *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) by T.S. Kuhn versus science studies: the Polish context (Kraków, PAU, 12.09.2022, online: Zoom platform).

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki PAU;
- Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN.

Lista referatów:

- 1) prof. Adam Grobler, PhD, DSc (Opole University, Emeritus), „Incommensurability Explained in Terms of Presuppositions”.
- 2) Anna Michalska, PhD, DSc (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw, Poland), „Continuity and Discontinuity in the Process of Scientific Development: Thomas S. Kuhn and Stefan Amsterdamski”.

- 3) Zbigniew Liana, PhD (Wydział Filozoficzny UPJP II w Krakowie), „Józef Życiński's Critical Reading of Kuhn's Structure: A Plea for a Consequent Meta-Scientific Realism”.
- 4) prof. Jan Woleński, PhD, DSc (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Polska), „History or Historiosophy of Science”.
- 5) prof. Wojciech Sady, PhD, DSc (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski), „Most Important Kuhn's Mistakes”.
- 6) prof. Michał Kokowski, PhD, DSc (Instytut Historii Nauki PAN), „Thomas S. Kuhn and the Copernican Revolution: His Mistakes, Omissions and Exaggerated Accents”.

2) Naukowa konferencja online „100-lecie Związku Polaków w Niemczech” Kraków, Polska Akademia Umiejętności (23 listopada 2022 r., online: Platforma Zoom)

Organizatorzy:

- Polska Akademia Umiejętności,
- Stacja PAU w Gdańsku,
- Komisja Historii Nauki PAU,
- Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN.

Lista referatów:

- 1) prof. dr hab. Michał Kokowski (KHN PAU; IHN PAN, Kraków-Warszawa), „Wprowadzenie do konferencji: ZPwN a historia, pamięć historyczna i tradycje różnych polskich Kresów”.
- 2) prof. dr hab. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski, Opole) „Czy i komu potrzebna jest pamięć o Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Refleksja jubileuszowa”.
- 3) dr Bernard Linek (Instytut Śląski, Opole) „Polacy górnośląscy a prowincja górnośląska (1922–1933)”.
- 4) prof. dr hab. Janusz Mallek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), „Kwestia mazurska w działalności ZPwN”.
- 5) prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn), „Ludzie polskiej Warmii”.
- 6) prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk), „Stanisław Sierakowski i Waplewo a Związek Polaków w Niemczech”.

- 7) dr Jan Chłosta (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn), „Oblicze religijne ZPwN”.
- 8) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Gdańsk), „Wokół pamięci o Związku Polaków w Niemczech na ziemi bytowskiej”.
- 9) prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego; UAM; Poznań), „Polityka niepamięci? ZPwN w świadomości Polaków – uwagi i refleksje”.
- 10) dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku (Akademia Pomorska w Słupsku), „Czy Ksiądz Bolesław Domański należy tylko do przeszłości?”
- 11) prof. dr hab. Michał Kokowski (KHN PAU; IHN PAN, Kraków-Warszawa), „Autochtoni i ZPwN a Kraków i Polski Panteon Narodowy”.

3) „Uwagi o kształtowaniu się środowiska historyków matematyki w Polsce od II połowy XX w.”.

**Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
(30 listopada 2022 r., online: platforma Zoom)**

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki PAU.

Lista referatów:

- 1) dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), „Kilka uwag o historii matematyki przed powołaniem *Seminarium z historii matematyki w Instytucie Matematyki UJ*”.
- 2) dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski), „O działalności i znaczeniu Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM w l. 1979–2000”.
- 3) dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki PAN), „Seminarium z historii matematyki w Instytucie Matematyki UJ: 2010–2022”.
- 4) dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Jana Długosza), „Działalność Zespołu Historii Matematyki w Instytucie Historii Nauki PAN od 2007 r. do dzisiaj. Wkład Grażyny Rosińskiej i Andrzeja Pelczara w powstanie Zespołu”.

4) „Historia Botaniki”. Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU (15.03.2023 r., online: platforma Zoom)

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
- Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Lista referatów:

- 1) dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), „Roślinne kolekcje wyznacznikiem oświeceniowej mody na wiedzę przyrodniczą”.
- 2) dr inż. Krzysztof Kapala (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), „Feliks Berdau – zasłużony badacz flory Karpat i Krakowa”.
- 3) prof. dr hab. Piotr Köhler (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), „Enigma renesansowego manuskryptu w kontekście jego ikonografii botanicznej”.
- 4) dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, prof. UJ (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), dr Jerzy B. Parusel (Mysłowice), „Zarys historii badań botanicznych i mykologicznych w masywie Babiej Góry”.
- 5) prof. dr hab. Lydia Tassenkevich (Wydział Biologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki, Lwów, Ukraina), mgr Tetyana Khmil (Herbarium Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki, Lwów, Ukraina), „Zbiory historyczne w Zielniku Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (LW)”.
- 6) dr Paweł Brzegowy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kraków), „Botanika w Politechnice Lwowskiej w latach 1874–1939”.

5) International Online Conference “Thomas Samuel Kuhn versus Nicolaus Copernicus and the Copernican revolution”. 550th Anniversary of the Birth of Nicolaus Copernicus. (15 March 2023; Zoom Platform).

Organizery:

- Komisja Historii Nauki PAU (Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences);

- Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Science-of-Science and Science Studies Research Unit, Institute for the History for Science, Polish Academy of Sciences).

List of presentations:

- 1) prof. Michał Kokowski (Institute for the History for Science, Polish Academy of Sciences), “Prof. Adjunto Pablo Melogno. In memoriam”.
- 2) Prof. Peter Barker (Department of the History of Science, Technology and Medicine, University of Oklahoma, Norman OK, USA), “Islamicate Science after 1500 as Kuhnian Normal Science: What is Missing from the Copernican Revolution Account of the History of Science?”
- 3) Prof. Michał Kokowski (Institute for the History for Science, Polish Academy of Sciences), “Thomas Samuel Kuhn: Nicolaus Copernicus and the Copernican Revolution – Historical Facts and Interpretations, Strengths and Weaknesses of the Kuhnian Approach”.

**6) Konferencja „Stefan Zamecki (1936-2022) – in memoriam”
(17 kwietnia 2023, online: Platforma Zoom)**

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
- Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN.

Lista referatów:

- 1) prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Jana Długosza), „Stefan Zamecki jako badacz biografii naukowych”.
- 2) dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza), „Stefan Zamecki (1937–2022) i Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój»”.
- 3) dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN), „Działalność prof. Stefana Zameckiego jako redaktora naczelnego «Kwartalnika Historii Nauki i Techniki»”.
- 4) dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (Uniwersytet Jana Długosza), „Chemia jako subdziedzina nauki – historia i metodologia nauki – Stefan Zamecki (wspomnienie)”.

- 5) dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Jana Długosza), „Seminarium «Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki» (1995–2002) Aliny Motyckiej i Stefana Zameckiego jako próba budowania wspólnego obszaru badań filozofów i historyków nauki.”

**7) Konferencja naukowa „Karol Olszewski,
chemik i jego dziedzictwo”
(19 kwietnia 2023; spotkanie hybrydowe).**

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki PAU,
- Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN.

Lista referatów:

- 1) dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Zanim w Krakowie skroplono tlen...”.
- 2) prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii), „O skropleniu tlenu i innych gazów trwałych”.
- 3) prof. dr hab. Andrzej Urbanik (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum), „Karol Olszewski – pionier polskiej radiologii”.
- 4) prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa), „Jak elegancka królowa jesiennych kwiatów zauroczyła Profesora”.

**8) Konferencja Naukowa „Rola czynników środowiskowych
w rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Europie.
Kultura uzdrowiskowa w Europie (15)”
(Wiedeń 4–5 Maja 2023, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu,
ul. Boerhaavegasse 25)**

Organizatorzy:

- Zakład Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

- Stacja Naukowa PAN w Wiedniu,
- Komisja Historii Nauki PAU,
- Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych,
- Fundacja Humanitas et Scientia we Wrocławiu.

Komitet Naukowy Konferencji:

- prof. dr hab. Bożena Plonka-Syroka.

Komitet Organizacyjny:

- prof. dr hab. Bożena Plonka-Syroka,
- dr Paweł Brzegowy,
- dr Andrzej Syroka.

Lista referatów:

Sesja I. „Naturalne środowisko uzdrowisk jako kontekst ich genezy i profilu działalności”.

- 1) prof. dr Aysegül Demirhan Erdemir (Maltepe University, Medical Faculty, Department of Medical History and Ethics, Turkey), “The place of Gazligöl thermal springs in Afyonkarahisar in the Turkish medical history and its effects to social life”.
- 2) prof. dr Arin Namal (Department of Medical History and Ethics, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Turkey), „Geschichte und Gegenwart der Thalassotherapie in der Türkei”.
- 3) dr Nurdan Kırımlioglu (Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Turkey), „Eskisehir Cardar (Hamamkarahisar) Thermal Spring Türkiye”.
- 4) dr Nilüfer Demirsoy (Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Turkey), „Eskisehir Sakariilica, Thermal Springs in Türkiye”.
- 5) dr Merve Erdem (Istanbul University, Institute of Graduate Studies in Health Sciences, Department of Medicine History and Ethics, İstanbul, Turkey), „Importance of Sivas Balikli Thermal Spring from the approach of history and health”.

Sesja II. „Kształtowanie się wzorców kultury uzdrowiskowej w kontekście naturalnego środowiska uzdrowisk”.

- 1) prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (emerytowana profesor Zakładu Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych. Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), „Od pałacu w ogrodzie do szpitala na peryferiach: wzorce kultury uzdrowiskowej w Europie i ich uwarunkowania społeczno-środowiskowe i medyczne”.
- 2) dr Magdalena Żmuda-Palka (Zakład Pedagogiki, Instytut Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), „Starożytne terminy i stosowanie zabiegów wodnych w polskojęzycznej literaturze doby oświecenia”.
- 3) prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski (Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski), „Znaczenie muzyki w uzdrowiskach tworzonych w podobieństwie do koncepcji miasta-ogrody Ebenzera Howarda w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX w.”
- 4) dr Agnieszka Drożdżewska (Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski), „Muzyka w «ogrodzie zabaw» – rozwój i specyfika uzdrowiskowych koncertów plenerowych w 2 połowie XIX i początkach XX w. w dawnym Hrabstwie Kłodzkim”.

Sesja III. „Metody terapii uzdrowiskowej w kontekście historyczno-środowiskowym”.

- 1) dr hab. Robert Lipelt, prof. UP (Instytut Nauk Społecznych, Zakład Bezpieczeństwa Publicznego, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku), „Wykorzystanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym na przykładzie wybranych uzdrowisk czeskich i galicyjskich w końcu XIX i na początku XX w.”
- 2) dr hab. Anita Napierała, prof. UAM (Pracownia Historii Kultury, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Kąpiele słoneczne w leczeniu uzdrowiskowym – metody, formy terapii oraz ich podstawy medyczno-kliniczne na przełomie XIX i XX w.”

- 3) prof. dr hab. Jarosław Kita (Instytut Historii, Katedra Historii Polski XIX w., Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki), „«Uzdrowiska leśne» w Królestwie Polskim”.
- 4) dr hab. Monika Zamachowska (Katedra Historii Medycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), „Zasady funkcjonowania uzdrowisk wg koncepcji galicyjskiej Komisji Balneologicznej”.
- 5) lek. med. Weronika Lebowa (Katedra Historii Medycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum/Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu), stud. Patrycja Lebowa (Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Katedra Historii Medycyny, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), „Połączenie leczenia schorzeń internistycznych z lecznictwem uzdrowiskowym w działalności krynickiego Nowego Domu Zdrojowego”.
- 6) stud. Dawid Pajor, stud. Joanna Przeniosło, stud. Wiktoria Zamachowska (Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), „Walory lecznicze polskich borowin i techniczne rozwiązania kąpieli gwarancją udanej kuracji”.
- 7) stud. Joanna Przeniosło, stud. Wiktoria Zamachowska, stud. Dawid Pajor (Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), „Analiza chemiczna wód mineralnych i oryginalne sposoby butelkowania galicyjskich wód leczniczych”.
- 8) dr Elżbieta Maj (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Uzdrowiska i kolonie dziecięce w Galicji doby autonomicznej”.
- 9) dr n. med. Michał K. Owecki (Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), „Hydroterapia w leczeniu padaczki na przełomie XIX i XX w.”
- 10) dr hab. Mariusz Migąła, prof. PO (Katedra Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska / Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii), dr Beata Skolik (Wydział Nauk Medycznych, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie / Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii), „Rozwój medycyny sportowej i jej związki z rehabilitacją oraz lecznictwem uzdrowiskowym w II RP”.

- 11) dr Sławomir Jandziś (Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski / Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii), „Lecznictwo uzdrowiskowe w województwie lwowskim w latach 1920–1939”.
- 12) prof. dr hab. Anita Magowska (Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), „Prace balneologiczne Marii Szymotówny (1903–1986) a rozwój uzdrowisk wielkopolskich i dolnośląskich”.
- 13) mgr Olaf Plachta (Szkoła Hotelarsko-Gastronomiczna HO-GA we Wrocławiu), mgr Wioletta Topolska-Plachta (Studia Doktoranckie Pedagogiki, Wydział Studiów Stosowanych, Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu), „Radon jako środowiskowy czynnik rozwoju Świeradowa-Zdroju”.
- 14) dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB (Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), „Uzdrowisko Cieplice Śląskie-Zdrój od ustawy uzdrowiskowej do transformacji ustrojowej (1967–1989)”.
- 15) dr Monika Wierzbicka, mgr Jerzy Stefaniak, dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. CW (Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy), „Historia uzdrowiska w Legnicy na Dolnym Śląsku – uwarunkowania środowiskowe jego genezy i zakończenia działalności”.
- 16) mgr Paweł Stelmach, stud. Klaudia Chwaja, stud. Kamila Camona, stud. Maja Leszczyńska, stud. Alicja Górską, stud. Marcin Zajac, stud. Maciej Jatzek Zakład Coachingu i Innowacyjności, Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), „Perspektywy rozwoju sieci uzdrowisk w województwie dolnośląskim”.
- 17) dr Jerzy Sporek (Rzeszów), „Ostatni świadkowie uzdrowisk, których już nie ma”.
- 18) dr Beata Pawlica (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Specyfika wybranych górskich i nadmorskich gmin uzdrowiskowych. Analiza komparatystyczna”.

**10) Konferencja „Grażyna Rosińska (1937–2013) – In memoriam”
(31 maja 2023; online: Platforma Zoom)**

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki PAU,
- Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN,
- Katedra Filozofii UJD.

Lista referatów:

- 1) dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Jana Długosza), „Wspomnienie o Grażynie Rosińskiej”.
- 2) dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), „Grażyna Rosińska jako uczennica swoich KUL-owskich mistrzów”.
- 3) dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski), „O wybranych aspektach nauczania matematyki na Uniwersytecie Krakowskim w pracach Grażyny Rosińskiej”.
- 4) dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Jana Długosza), „Badania Grażyny Rosińskiej nad matematyką renesansową”.
- 5) dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska), „Refleksje o rozwoju matematyki w kontekście dziejów *Elementów* Euklidesa”.
- 6) prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN), „Historia astronomii i optyki w pracach Grażyny Rosińskiej”.

**11) 48th International Commission on the History
of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium
(Poland, 31 July, 1 i 4 August 2023)**

Organizatorzy:

- Państwowy Instytut Geologiczny,
- Polskie Towarzystwo Geologiczne,
- Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
- International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO).

Liczba uczestników: 45 z 17 krajów.

III. Sprawy wydawnicze

26 sierpnia 2022 r. wydano:

- „Studia Historiae Scientiarum” tom 21. Pod redakcją Michała Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2022, ss. 752.

W roku 2022/2023 trwały prace redakcyjne nad wydaniem:

- „Studia Historiae Scientiarum” tom 22. Pod redakcją Michała Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2023.

Bibliografia

Dokumenty bieżące Komisji Historii Nauki PAU 2022/2023.

Kokowski, Michał (red.) 2022: *Studia Historiae Scientiarum*, tom 21. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 752. URL: <https://ojs.ejournals.eu/SHS/issue/view/volume-21> (dostęp: 15.06.2023).

Komisja Historii Nauki PAU 2023: Strona domowa. URL: <https://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/komisje-miedzywydzialowe/komisja-historii-nauki> (dostęp: 15.06.2023).

Platforma Wymiany Naukowej PAU 2022: Komisja Historii Nauki PAU. URL: <https://pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/komisje-miedzywydzialowe/komisja-historii-nauki> (dostęp: 15.06.2023).